

ЦЕПОРА

Центар за позитиван развој
деце и омладине

STOP THE
HATE

**НЕ ГОВОРУ
МРЖЊЕ**

Брошура за ученике
средњих школа

2020.

НЕ ГОВОРУ МРЖЊЕ

Издавач:

**ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце
и омладине**

Јована Миодраговића 27/9, 11080 Београд

office@cepورا.org

www.cepورا.org

Приредиле:

Весна Поповић

Лидија Буквић Бранковић

Марија Нешић

Штампа: Wizard Solution d.o.o., Аранђеловац

Година издања: 2020.

Брошура је креирана за потребе вршњачких едукација ученика средњих школа у оквиру кампање „Не говору мржње“ коју организује Канцеларија за младе Града Београда.

Да ли увек говориш оно што мислиш?

Сви имамо право на слободу мишљења и изражавања као и слободу да говором, писањем, сликом или на други начин тражимо, примамо и ширимо обавештења и идеје

АЛИ

слобода изражавања престаје тамо где почиње да се понижава или вређа друга особа или група.

Направи разлику!

Када на било који начин:

- говором,
- гестом,
- понашањем,
- писањем,
- приказивањем

шириш, подстичеш, промовишеш или оправдаваш

омаловажавање и мржњу

одређене групе или припадника те групе
ти онда користиш **ГОВОР МРЖЊЕ.**

Када неком изјавом или понашањем намерно омаловажаваш и понижаваш конкретну особу, чиме нарушаваш част и углед те особе

ти онда користиш **УВРЕДУ.**

Важно је да знаш да су и говор мржње и увреда **кривична дела.**

Како све почиње?

Омаловажавање и подстицање мржње одређене групе или припадника те групе почиње онда када својим поступцима дајеш негативну вредност њиховим **ЛИЧНИМ СВОЈСТВИМА**.

Лична својства су:

- раса,
- боја коже,
- држављанство,
- национална припадност или етничко порекло,
 - језик,
- верско или политичко убеђење,
 - пол,
 - родни идентитет,
- сексуална оријентација,
 - инвалидитет,
- брачни и породични статус,
 - старосно доба и др.

До испољавања говора мржње према некој особи или групи долази због тога што особа која користи говор мржње претпоставља да одређене негативне карактеристике важе за све припаднике неке групе.

Ово се најчешће дешава због тога што особе које испољавају говор мржње:

- током свог живота од свог окружења (родитеља, медија, пријатеља, друштва у целини) уче да су неке групе из било ког разлога „лошије“ или „мање вредне“ од наше;
- имају нека лоша искуства са припадником одређене групе;
- нису до сад никад ни имали додира са припадницима конкретне групе, али су негде чули да су они „опасни“;
- претпостављају да те групе желе да нанесу штету на било који начин групи којој та особа припада;
- осећају претерану везаност за своју групу, па све друге „умањују“.

Шта год од понуђеног, али и неких других разлога да је по среди, увек је важно критички промишљати како о својим искуствима, тако и о информацијама које добијамо из других извора.

Згодан савет који може да нам помогне јесте да се запитамо када неко изјави да су „**СВИ**“ припадници неке групе овакви или онакви да ли је то реално?

Замисли своје одељење и пробај да нађеш три особине за које сигурно можеш да закључиш да их ама баш сви из одељења имају. Да су баш сви вредни/ лењи/ непристојни/ супер успешни спортисти. Било шта.

Замисли онда колико је нереално да тврдимо да су сви чланови неке групе која броји хиљаде/ стотине хиљада или још много више припадника, који живе на различитим местима у нашој земљи, али и по свету – **ИСТИ**.

Ако испољавамо говор мржње, ми не само да претпостављамо да су сви „неки“ исти, ми директно кршимо људска права других људи.

Однос говора мржње и људских права

Људска права су урођена права свих људи – сви их имамо и нико не може да нам их одузме.

Нико не може да користи своја права на начин да угрози права другог.

Занимљивост: У Холандији, која је позната по поштовању људских права и слобода, грађани се воде са два правила:

1. Буди толерантан – Ово правило не значи да треба све да ти буде ок, већ да имаш слободу да радиш шта желиш и да се развијаш у ком год правцу желиш, али да при томе не намећеш своја уверења и вредности другоме.

2. Не наноси штету/не повређуј другог – Ово правило јасно ставља границе на прво – имаш слободу да будеш потпуно слободан у свом изражавању све док то не угрожава права других. Оног момента када кршиш права других прелазиш дозвољену границу своје слободе.

Говором мржње угрожавају се људска права и то посебно:

- **Достојанство и слободан развој личности** – Свако има право на слободан развој личности, ако тиме не крши права других.
- **Неповредивост физичког и психичког интегритета** – Мучење, нечовечно или понижавајуће поступање не сме бити примењено ни према коме. Поред тога, нико не сме на нама да примењује медицинске или научне огледе (експерименте) уколико нисмо дали свој пристанак.
- **Право на слободу и безбедност** – Свако има право на личну слободу и безбедност.
- **Слобода кретања** - Свако има право да се слободно креће и настањује (живи) у Републици Србији, да је напусти и да се у њу врати.
- **Слобода мисли, савести и вероисповести** – Свако је слободан да испољава своју верску припадност и своје верско уверење.
- **Слобода изражавања националне припадности** – Изражавање националне припадности је слободно. Нико не мора да да информације о својој националној припадности.

Забрањено је и кажњиво свако изазивање и подстицање расне, националне, верске или друге неравноправности, мржње и нетрпељивости.

Забрањена је свака **дискриминација**, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Пред Уставом и законом сви су једнаки.

Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

Повреда:

- равноправности,
- слободе изражавања националне или етничке припадности,
- слободе исповедања вере и вршења верских обреда,
- слободе кретања и настањивања,
- слободе говора и јавног иступања,
- сигурности

су **кривична дела** и кажњавају се новчаним и затворским казнама!

Ширење говора мржње доводи до низа негативних **ПОСЛЕДИЦА** како по конкретног припадника или целе групе ка којој је говор мржње усмерен, тако и по шире друштво. Уколико користимо говор мржње, ми подстичемо развој следећих појава:

Ксенофобија

Ксенофобија је страх и неповерење према странцима и њиховим вредностима, обичајима и навикама.

Осећамо ксенофобију када нас плаши или узнемирује када је неко другачији од нас и када имамо осећај да нас на неки начин угрожава то што је неко другачији, са другачијим вредностима, обичајима и навикама.

Ксенофобија се манифестује етничким и верским предрасудама, расизмом и шовинизмом.

Национализам

Национализам је приврженост, односно осећање припадности и љубави према својој нацији.

Међутим, проблем настаје када „љубав“ према својој нацији прерасте у негативне ставове ка другим нацијама и када мислимо да је наша нација боља, више вредна од других, односно да су људи из других нација мање вредни.

У својим екстремним облицима, **фашизму** у Италији и Шпанији и **нацизму** у Немачкој, национализам ставља државу изнад појединца и његових права. Поред државе, нацизам истиче и супериорност аријевске расе и употребу војне силе како би се држава прочистила од „нечистих“. Тако се ширио и антисемитизам – предрасуде, мржња према Јеврејима.

Етноцентризам

Етноцентризам је у суштини исто што и национализам само што се омаловажавање и осуђивање других, а величање „наших“ врши не по основу нације (државе), већ по основу народа и етничког порекла.

Етноцентризам значи да мислимо рецимо овако: Наш језик, наши обичаји, наш народ је супер, а неко ко има другачије порекло (на пример, ко је ромског порекла) је лошији од нас, због тога што је другачији од нас и не зна наш језик, наше обичаје, није припадник нашег народа.

Расизам

Расизам је веровање да постоје урођене и карактеристичне разлике између група људских бића због којих су неке групе вредније и боље од других самим рођењем и постојањем.

Савремени правци у друштвеним наукама (социологија, психологија, андрагогија) говоре о томе да је раса нешто што се зове „друштвена категорија“, а не биолошка – односно говоре о томе да су људи вештачки направили поделе на расе кроз прошлост и да су овакве поделе научно недовољно утемељене.

Дискриминација

Дискриминација је неједнако поступање према особи или некој групи на основу неког њиховог личног својства (особине), што за последицу има неједнакост у шансама да остваре неко право.

То је неједнако третирање, искључивање, односно довођење у лошији положај појединаца или група људи који се налазе у истој или сличној ситуацији.

Када тражимо од особе која муца да течно изрецитује Горски вијенац, ми је дискриминишемо. Али исто тако, ако од једне особе која муца то захтевамо, а од друге не, и тада вршимо дискриминацију.

Другим речима, дискриминација је неједнако поступање према једнакима и једнако поступање према неједнакима.

Дискриминација може да постоји због различитих личних својстава која су стварна или само претпостављамо да она постоје. То су, на пример, боја коже, национална припадност или етничко порекло, језик, верско или политичко убеђење, пол, родни идентитет, сексуално опредељење, инвалидитет, године.

Дискриминацију може да врши свако.

Ученици најчешће дискриминишу друге ученике због етничког порекла и боје коже, физичког изгледа (тежина, ношење наочари, „лошије“ одеће), инвалидитета, школског успеха (сувише добре или лоше ђаке).

Ученици дискриминишу тако што искључују друге из неких активности (не укључују их у радне групе, спортске тимове, дружења), третирају их другачије (груби су према њима, игноришу их, омаловажавају или задиркују, а често су и насилни према њима).

Говор мржње се испољава према:

Мањинама

На нишану говора мржње су често националне, етничке или верске мањине.

Национална мањина је део припадника једне нације или народа који не живи у својој националној (матичној) држави, већ у другој, заједно са другим нацијама.

Етничка мањина може бити исто што и национална мањина, а и не мора. Рецимо, Роми представљају етничку, али не и националну мањину, јер немају своју националну (матичну) државу.

Верска мањина је део припадника једне верске заједнице који живи у држави у којој је доминантна друга верска заједница.

Рањивим групама

Рањиве групе су оне групе људи којима је, због неког свог својства (особине) и/или досадашњег положаја у друштву потребна **додатна подршка** како би равноправно учествовали и остварили своја права.

У Србији се најчешће говори о следећим рањивим групама:

- Особе са инвалидитетом
- Жене
- Деца
- Стари
- Особе са алтернативном сексуалном оријентацијом
- Деца без родитељског старања
- Сиромашни

Говор мржње ИЗАЗИВА:

- Јављање осећања страха и несигурности код појединца или групе;

- Стварање негативног стереотипа (слике, очекивања) према појединцу или групи;

- Осуђивање и одбацивање појединца или групе од стране околине;

- Дискриминацију и непријатељство;

- Мржњу према одређеном лицу или групи;

- Наношење физичких и психолошких повреда припаднику одређене групе;

- Подстицање и изазивање насиља према појединцу или групи;

- Стварање осећаја код осталих људи да је такво понашање према мањинама или рањивим групама у реду, да је то оправдано и пожељно;

- Стварање осећаја да свако може тако да говори (показује, понаша, пише, представља) и да неће бити кажњен.

Говор мржње на интернету

Интернет је саставни део нашег живота и наше свакодневнице. Замисли дан без интернета и провере друштвених мрежа.

Говор мржње обожава интернет јер на интернету:

- можемо да останемо анонимни,
- можемо да „тролујемо“,
- можемо брзо да делимо снимке/слике/информације великом броју људи,
- није довољно уређена законска регулатива,
- и ако пријавимо један профил/страницу, можемо да направимо нови,
- имамо осећај моћи и слободе да радимо шта год хоћемо,
- брзо окупљамо друге који мисле исто као и ми – па и када мислимо „црно“.

Против говора мржње се боримо тако што показујемо да ми нећемо толерисати говор мржње, већ ћемо неговати и промовисати различитости.

Борићемо се за слободу избора и мишљења, а против хејтера. Хејтере ћемо учити шта и како треба како би престали да буду хејтери, а ако то не успе, онда ћемо их пријављивати.

Толеранција и какве то везе има са говором мржње

Толеранција није уступак, добродушност или попустљивост. Толеранција није равнодушност.

Толеранција је:

- поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости,
- држати се својих уверења, али и прихватити да се и други држе својих,
- ненаметање својих ставова другима,
- недавање негативних коментара о људима који су због нечега другачији.

Различито не значи лошије, већ **другачије**. Да смо сви исти овај свет би био бескрајно досадан. А да не би био досадан, сви морамо да негујемо различитости.

Не слажем се са оним што мислиш, али ћу до краја бранити твоје право да то кажеш.

Занимљивост: Код животиња које живе у неком облику заједнице постоји одређена врста толеранције због различитости. Тако, на пример, код вукова, делфина, слонова и горила, другачије јединке нису избачене или напуштене, већ се према њима поступа с више пажње и толеранције и остатак заједнице их чува.

Нетолеранција у ствари постоји тамо где постоје недостатак самопоуздања и несигурност. Тада понос, пркос и гордост замењују емпатију, губи се стрпљење, истерује се „мак на конач“ и доказује правда.

А у основи толеранције су:

- **Поштовање** – ако желиш да те други поштују, поштуј и ти њих.
- **Смиреност** – подношење ситуације и неузроковање непотребних конфликта.
- **Храброст** – за мирно прихватање туђих ставова и понашања.

Против говора мржње се боримо тако што негујемо толеранцију.

Покажи толеранцију тако што ћеш:

- избећи предрасуде о томе како се други облаче или причају,
- користити позитивне речи за описивање људи,
- покушати да разумеш друге стране гледишта,
- упознати нове људе и тражити ствари које имате заједничке,
- замислити да си на месту те особе и разумети како се осећа.

Неки занимљиви филмови

Ако волиш филмове, ово су наши фаворити који веома илустративно говоре о темама говора мржње и борби против говора мржње:

- **Green Book (2018)**
- **BlacKkKlansman (2018)**
- **Woodlawn (2015)**
- **Кругови (2013)**
- **Парада (2011)**
- **The pianist (2002)**

А на крају суштина:

„Сви ми волимо припадати – породици, пријатељима, касније пословном окружењу и када то имамо осећамо се добро, задовољни смо, **прихваћени**.

Али истовремено, сви се сећамо и знамо како је то када нас неко увреди, повреди, вређа и на неки начин понизи. И када се осећамо **мање вредни**, неприхваћени...

Оно што сматрамо великим животним изазовом је **како живети различитост**, а да она не иде ни на нашу, ни на штету неког другог.

Шта под тиме мислимо?

Мислимо да је захтевно бити свој – рећи шта мислимо, живети како осећамо и желимо, а притом ту **слободу** и „луксуз“ дозволимо и свима другима. Када кажемо „дозволити“ не мислимо само формално и законски, него онако **искрено**, у души. Чак и када то друго не разумемо, не оправдавамо и мислимо да је погрешно. Чак и када презиремо.

Ти тренуци када се виде различитости заправо су места **изазова**:

- Када поред нас прође младић одевен у хаљину.
- Када на фудбалски терен истрчи играч другачије боје коже.
- Када на Инстаграму девојка истакне да је са породицом прославила другачији верски празник.

То су места на којима постоји опасност да се пошаљу поруке осуде и одбацивања, али и места на којима постоји могућност да се пошаљу поруке **прихватања**, одобравања, радозналости, уважавања.

И баш та места изазова често су и места сукоба, покушаја уверавања обе стране да онај други није у праву, јер кад би другу страну уверили у своје мишљење то би нама дало осећај сигурности, припадности, показало би нам да смо у праву, да вредимо...

Али ако желимо да се ми, а и сви око нас, осећамо сигурно и добро, важно је **живети различитости**.

Што то значи?

То значи сваки пут, у свакој ситуацији, поновно **одлучити не осуђивати**. И не одбацивати. Него признати да не разумемо, питати и сазнати нешто више о томе, можда и рећи да ми мислимо другачије или да осећамо нешто друго. И то није лако. Није лако мислити другачије и уједно допустити другима да буду то што јесу, другачији од нас. Али то је баш то. Јер, не заборавите, и ми смо неке другачији и они нама „допуштају“ да будемо то што јесмо, другачији од њих.“

Извор: Дислајкам мржњу – Не говорим мржње на интернету

www.cepora.org
office@cepora.org